

ОБРАЗА СОФИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л. УЛИЦКОЙ

Абдуллаева Чарос Мухаммадсоли кизи

магистрантка 2 курса,

Ферганский государственный университет

Аннотация. При неуклонно возрастающем интересе к творчеству Л. Улицкой, как читательском, так и сугубо профессиональном, глубоких аналитических работ в данной сфере немного. Различные аспекты поэтики Л. Улицкой (интертекстуальность, автопародия, особенности моделирования хронотопа, образная система романов, стилистические метаморфозы, мотивика, мифопоэтика) становятся предметом исследования в рамках современной литературоведческой науки. Детального изучения заслуживает концепция судьбы в романе «Медея и ее дети». Такое направление исследования позволит выявить несколько скрытых пластов неизученного в творчестве писательницы и поможет структурировать все вышеперечисленные аспекты поэтики, к которым ранее обращались литературоведы.

Ключевые слова: Людмила Улицкая, литература, шкала ценностей, имаго, диссидентство, тоталитарная система.

Людмила Улицкая становится известной писательницей в зрелом возрасте: в момент публикации в журнале «Новый мир» повести «Сонечка» ей исполнилось сорок девять. К тому времени она имеет весьма разнообразный профессиональный и жизненный опыт: сфера генетики, заплит в еврейском театре, создание сценариев к двум фильмам «Сестрички Либерти», «Женщина для всех», ранние литературные работы – стихотворения, часть которых введена автором в роман «Медея и её дети», сказки для собственных детей, напечатанные лишь в 2007 году. В 80-е Улицкая занималась литературной работой самого разного рода: от пьес, инсценировок для детского театра, для радио, для кукольного театра, очерков до рецензирования пьес в

Министерстве культуры и поэтических переводов по подстрочникам. Всё это делает творческую судьбу Л. Улицкой уникальной, в которой 1994 год становится рубежным: впервые опубликован сборник рассказов Людмилы Улицкой «Бедные родственники», который ранее вышел в свет во французском издательстве «Галлимар» и только затем в России. Престижное французское издательство, решившееся издать произведение совершенно неизвестного русского писателя, шло нестандартным путем, причем сама Л. Улицкая оценивает этот факт так: «Я же занималась тем, что называется «тихой литературой»: ни острой проблематики, ни диссидентства... Не могу сказать, что мной очень интересовались»; «Тот успех, что я имею сейчас, очень сильно превышает мои ожидания»; «Я вообще-то не ощущаю себя писателем, я, скорее, ощущаю себя небольшой собакой, которая вышла вечером погулять в подворотню по своим делам».

Американская исследовательница Хелена Гоцило объясняет феномен «новой женской прозы» тем, что она «разрушает традиционные для русской культуры идеальные представления о женской скромности, верности и жертвенности, выдвигая на первый план жизнь женского тела» [6, с. 346]. Действительно, многие персонажи Л. Улицкой на первый план ставят удовлетворение физиологических потребностей, а не духовных. Такова Таня – дочь Сонечки. Стоит отметить, что главных героинь Улицкой волнуют духовные аспекты жизни, поэтому они чувствуют себя лишними: Сонечка после измены мужа уходит в мир книг.

Основной характеристикой утопического сознания является ориентация на идеал, иногда она сопряжена с устремленностью в будущее, но далеко не всегда, например в повести «Сонечка», взгляд главной героини направлен в прошлое, причем не в реальное прошлое, а в прошлое метафизическое, воплощенное в культурном феномене классической русской литературы. Е. Черткова в статье «Утопия как тип сознания» пишет: «Трансцендентность утопии более радикальна: это выход за границы не только действительного, но

и возможного, каким оно представляется в перспективе логики развития существующего мира. Временные каузальные связи предшествующего с последующим не имеют для нее никакого значения» [Черткова, 1993, с. 72]. Подобным образом выстраивается картина мира Сонечки. Героиня находится в несуществующей реальности, которая для нее всегда более релевантна, причем как в случае с книгами, так и в ситуации семейного быта.

Для социальных утопий-проектов характерно техноцентристское понимание мира, для «Сонечки» – это даже не логоцентризм, а литературоцентризм, актуальность которого является предметом для литературоведческих и культурологических дискуссий (в 2014 году в Красноярске вышел сборник научных статей «Кризис литературоцентризма. Утрата идентичности vs. новые возможности»). Сознание Сонечки, во-первых, ретроспективно, во-вторых, что характерно для утопии, противопоставлено объективной действительности.

Сонечка – фигура незаурядная, она резко отличается от женских типажей классической литературы: «...нос ее был действительно грушевидно-расплывчатым, а сама Сонечка, долговязая, широкоплечая, с сухими ногами и отсиделым тощим задом, имела лишь одну статью – большую бабью грудь, рано отросшую да как-то не к месту приставленную к худому телу. Сонечка сводила плечи, сутулилась, носила широкие балахоны, стесняясь своего никчемного богатства спереди и унылой плоскости сзади» [11, с. 1], – это далеко не эталон женской красоты. Мы привыкли видеть главной героиней харизматичную красавицу, умницу, которая знает, что хочет от жизни, обладает сильным женским чутьем. Соня же не такая. Она с детства погружена в свой собственный мир, в мир книг и воображаемых героев. Такой типаж чаще всего называют «синим чулком», внешне она неприметная серая мышь.

Этот образ имеет автобиографические черты. Сама писательница с детских лет была погружена в книги, самостоятельно открывала для себя

писателей, читала их, заучивала наиболее интересные моменты. Она спокойно цитировала рассказы О. Генри, обожала Б. Пастернака.

Для Сонечки семья – это главное. Семья – это уют, тепло, полное взаимопонимание, дети, жертвенность, жизнь для любимых людей. В этом горячем семейном порыве она продолжает традиции толстовской Наташи Ростовской, для которой семья важнее всей роскоши высшего света. Она всегда хотела большую семью, мечтала о детях. Но дочь отталкивает её, живет своей жизнью. Муж влюбляется в подругу дочери – Ясю, которую Сонечка приняла как родную, приютила, была рада её приходам. С материнской любовью заботилась она о сироте, но вместо благодарности её ждала измена мужа, его любовь к молодой хрупкой девушке. Удивительно то, что даже сквозь боль от предательства она была рада счастьем мужа: «Как это справедливо, что рядом с ним будет эта молодая красотка, нежная, тонкая, и равная ему по всей исключительности и незаурядности, и как мудро устроила жизнь, что привела ему под старость такое чудо, которое заставило его снова обернуться к тому, что в нем есть самое главное, к его художеству» [Там же, с. 36]. После смерти мужа Сонечка принимает Ясю, организывает похороны, выставку картин.

Еще одна характерная для Сонечки черта – всечеловеческая толерантность. Она проявляется «в праве любить человечество, в способности не ненавидеть другие народы за их национальное своеобразие» [10, с. 205]. Л. Улицкая описывает в повести взаимоотношения Сонечки с людьми разных национальностей: поляками, евреями, русскими, – но не подчеркивает их различия, напротив, представители разных народов живут дружно, в их среде нет межнациональной розни. Сонечка и Роберт Викторович, только познакомившись, испытывают друг к другу теплые чувства, женятся. Таня и Яся, пообщавшись несколько дней, становятся лучшими подругами. Сонечка принимает Ясю как родную дочь.

Символично и то, что Соня возвращается в конце своей жизни к тому, с чего началась её жизнь, – к чтению. Краткое озарение семейной жизни стало

для нее счастливым подарком. Это тот тип «лишних людей», которым не удается найти себя, свой путь в этом мире в силу вечного поиска идеала, смысла этой жизни. Она снова погружается в мир книг, уходит от окружающей реальности в «сладкие глубины, в темные аллеи, в вешние воды».

Итак, повесть Л. Улицкой «Сонечка» построена на противопоставлении утопического и реального, причем это противопоставление выстроено и на уровне создания образов, и на пространственном уровне. Подобный дуализм («способ сопряжения поляризованных величин, который может преобразовываться как в синтез, так и в антиномии» [Степанова, 2017, с. 21]) характерен для русской литературы XX века. Несмотря на постмодернистские интенции автора, снятия дуализма не происходит. Автор выстраивает оппозицию физического-метафизического, где метафизическое всегда утопично, а физическое – животное, инстинктивно.

Список литературы

1. Алимов, Т. Э., & Фазилова, К. Б. (2022). ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭВФЕМИЗМОВ. *Вестник науки и образования*, (8 (128)), 41-43.
2. Alimov, T. Functioning Of Youth Slang In Mass Media. *International Journal on Integrated Education*, 4(2), 114-116.
3. Алимов, Т. Э. (2020). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
4. Алимов, Т. Э., & Хомидова, Л. Р. (2022). ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕСС И ПРОДУКТ ПЕРЕВОДА. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 75-78.
5. Sevara, S., & Timur, A. GENERAL THEORY OF LINGUISTIC VARIATION. *Chief Editor*.
6. Alimov, T. E., & Gimadetdinova, V. G. (2022). NEGATIVE EUPHEMISMS IN THE MEDIA. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(5), 25-33.

7. Алимов, Т. Э. (2020). Использование учебных текстов в процессе обучения русскому языку в дидактических и коммуникативных целях. *Молодой ученый*, (52), 393-395.
8. Khatamovna, A. B., & Ermekovich, A. T. (2022). FEATURES AND DIFFICULTIES OF TRANSLATING EUPHEMISMS. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 114-118.
9. Ibrokhimova, M., & Alimov, T. (2021). On the problem of preserving the ecological purity of the language in the linguocreative media space. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2174-2177.
10. Nikolayevich, D. R., & Ermekovich, A. T. (2022). ARTISTIC AND AESTHETIC FUNCTION OF THE LANDSCAPE IN SHUKSHIN'S PROSE. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 108-113.
11. Алимов, Т. Э., & Махмудова, Ш. А. (2022). ЯВЛЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ. *International scientific review*, (LXXXVI), 74-76.
12. Stovbun, E. V., Lodygina, V. P., Badamshina, E. R., Grigor'eva, V. A., Doronina, I. V., & Baturin, S. M. (2020). The Role of Intermolecular Interactions in Polyurethane Formation. In *Heterophase Network Polymers* (pp. 129-138). CRC Press.
13. Doronina, I. (2021). DISORDERS OF NEUROMOTOR DEVELOPMENT AS AN INDICATOR OF INSUFFICIENT READINESS FOR SCHOOLING.
14. Doronina, I. N. (2021). Modernist trends in the literature of the twentieth century: features of futurism and its varieties. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(2), 238-243.
15. Doronina, I. N. (2021). Interactive learning and its methodology. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(5), 653-655.